

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ ТА ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

УДК 338

КОСТИРКО Л. А.
ЛЕМІШКО О. О.
СОЛОМАТИНА Т. В.

Ціноутворення як інструмент забезпечення прибутковості компанії

Предметом дослідження є теоретичні та практичні питання сучасного ціноутворення, дослідження підходів встановлення мінімальної ціни за різними бізнес-кейсами.

Метою дослідження є розкриття проблемних питань політики ціноутворення в нинішній українській економіці та розробка методичних рекомендацій щодо вибору підходів до ціноутворення для комерційних компаній залежно від завдань управління розвитком бізнесу в умовах сучасного економічного середовища.

Методи дослідження. Емпіричну базу дослідження становлять опрацьовані наукові публікації періодичних та оглядових видань, регламенти політики ціноутворення українських компаній. У процесі дослідження використано табличний метод – для оцінки економічної ефективності встановлення мінімальної ціни; методи проблемного аналізу – для з'ясування проблеми визначення мінімальної ціни у продажах сектору b2b; системного аналізу – для окреслення проблематики ціноутворення; порівняльного аналізу – для визначення переваг визначення мінімальної ціни реалізації; причинно-наслідкового аналізу – для встановлення причин, які можуть призвести до отримання фінансових збитків або втрати частини ринку; абстрагування – для виділення найсуттєвіших ознак, властивостей і зв'язків; обґрунтування та узагальнення – для встановлення загальних властивостей і ознак необхідності фінансово-обґрунтованого підходу ціноутворення.

Результати роботи. У статті проаналізовано роль ціноутворення в забезпеченні прибутковості, конкурентоспроможності на ринку та розвитку компанії. На основі аналізу доведено, що цінова політика може змінюватися в залежності від цінової стратегії, бізнес-цілей і ринкових умов. Визначено фактори, які впливають на ціноутворення за такими аспектами: витрати, попит і пропозиція, сегментація ринку, стратегія, конкуренція, маржа. Обґрунтовано чотири підходи до ціноутворення та визначено доцільність їх застосування при прийнятті управлінських рішень стосовно забезпечення прибутковості компанії за різними бізнес-кейсами. Перший підхід ціноутворення «забезпечення беззбитковості продажів» – орієнтований на дослідження впливу собівартості продукції на прибутковість шляхом визначення мінімальної ціни та беззбиткових продажів, що забезпечує стійкість бізнесу. Другий підхід «мінімальна ціна при наявності ризику заміщення продажів» – ви-

користується для вирішення питання ризику втрати прибутку при заміщенні товару на основі врахування маржинального доходу, що забезпечує стійкий та довгостроковий успіх компанії, зберігаючи баланс між прибутковістю та конкурентоспроможністю. Третій «мінімальна ціна b2b», використовуючи пакетні пропозиції буде доречний в сфері продажів b2b. Четвертий «мінімальна ціна при ліквідації товарних залишків» – виправданий для компаній які оптимізують свої товарні залишки та засновуються на майбутніх витратах. За результатами дослідження, рекомендовано застосування комплексного підходу визначення ціни, в залежності від стратегії компанії, це забезпечить прибутковість діяльності компанії; економічно обґрунтовано доцільність визначення мінімальної ціни та можливі вигоди від застосування вищевказаних з підходів, для компаній малого та середнього бізнесу, які не завжди спираються на розрахунки.

Галузь застосування результатів. Економіка підприємства, фінанси, управління.

Висновки. Результати дослідження сучасних підходів до ціноутворення засвідчили, що вибір цінової політики суттєво впливає на прибутковість і майбутній розвиток комерційних компаній. Доцільність застосування конкретного методу ціноутворення визначається конкретними цілями управління прибутковістю та стратегією розвитку компанії. Запропоновані підходи до ціноутворення компаній та проведені розрахунки, які ґрунтуються на аналітичній оцінці, дозволяють оптимізувати процес вибору політики цін при прийнятті управлінських рішень стосовно забезпечення прибутковості бізнесу.

Ключові слова: ціна, мінімальна ціна, пряма собівартість, маржинальний дохід, пакетна пропозиція, ціноутворення, прибутковість.

KOSTYRKO L. A.
LEMISHKO O. O.
SOLOMATINA T. V.

Pricing as an instrument for ensuring the profitability of the company

The subject of the study is the theoretical and practical issues of modern pricing and the study of approaches to setting the minimum price for various business cases.

The purpose of the study is to reveal the problematic issues of pricing policy in the current Ukrainian economy and to develop methodological recommendations for choosing approaches to pricing for commercial companies depending on the tasks of managing business development in the conditions of the modern economic environment.

Research methods. The empirical basis of the research is the elaborated scientific publications of periodicals and review editions and the regulations of the pricing policy of Ukrainian companies. The tabular method was used in the research process to assess the economic efficiency of setting the minimum price; methods of problem analysis to clarify the problem of determining the minimum price in sales of the B2B sector; system analysis to outline pricing issues; comparative analysis to determine the advantages of determining the minimum sales price; cause-and-effect analysis to establish the reasons that may lead to financial losses or loss of market share; abstraction to highlight the most essential features, properties, and connections; justification and generalisation to establish general properties and signs of the need for a financially justified approach to pricing.

Work results. The article analyses the role of pricing in ensuring profitability, market competitiveness, and company development. Based on the analysis, it is proven that the pricing policy can change depending on the pricing strategy, business goals, and market conditions. Factors influencing pricing in the following aspects are identified: costs, supply and demand, market segmentation, strategy, competition, and margin. Four approaches to pricing are substantiated, and the expediency of their application when making management decisions regarding ensuring the company's profitability in various business cases is determined. The first approach to pricing «break even sales» is focused on researching the impact of product cost on profitability by determining the minimum price and break even sales, which ensures business sustainability. The second approach, «minimum price in the presence of the risk of substitution of sales,» is used to solve the issue of the risk of loss of profit

in the case of product substitution based on taking into account the marginal income, which ensures the sustainable and long-term success of the company. maintaining a balance between profitability and competitiveness. The third «minimum price b2b», using package offers, will be appropriate in the field of b2b sales. The fourth «minimum price for liquidation of merchandise balances» is justified for companies that optimise their merchandise balances and are based on future costs. According to the results of the study, it is recommended to use a complex approach to determining the price, depending on the company's strategy. This will ensure the profitability of the company's activities; the expediency of determining the minimum price and possible benefits from the application of the above-mentioned approaches for small and medium-sized businesses that do not always rely on calculations are economically substantiated.

Field of application of results. Enterprise economy, finance, and management

Conclusions. The results of the study of modern approaches to pricing proved that the choice of pricing policy significantly affects the profitability and future development of commercial companies. The feasibility of using a specific pricing method is determined by the specific goals of profitability management and the company's development strategy. The proposed approaches to the pricing of companies and the performed calculations, which are based on analytical evaluation, allow to optimise the process of choosing a price policy when making management decisions to ensure business profitability.

Keywords: price, minimum price, direct cost, marginal revenue, package offer, pricing, profitability.

Постановка проблеми. В умовах динамічних змін ринкового середовища ефективність діяльності компанії залежить від правильно обраної стратегії і тактики ціноутворення. В комерційній компанії воно є ключовим фактором, який впливає на її прибутковість, конкурентоспроможність і успіх на ринку. Якісний аналіз впливу ціноутворення на прибутковість підприємства надає можливість знайти найбільш витратні та збиткові сегменти діяльності компанії, визначити резерви забезпечення прибутковості та можливі шляхи розвитку компанії. Тому вкрай важливо проводити цей аналіз за ефективною та результативною методикою. Основні аспекти ціноутворення в комерційній компанії включають таке: 1) максимізація прибутку. Однією з основних цілей бізнесу є здобуття прибутку. Встановлення оптимальних цін допомагає максимізувати прибуток, забезпечуючи баланс між витратами та цінами продажу. 2) конкурентоспроможність: ціна є важливим фактором конкурентоспроможності на ринку. Визначення конкурентоспроможних цін дозволяє залучати більше клієнтів і зберігати поточних клієнтів. 3) сегментація ринку: Визначення різних цінових пропозицій для різних ринкових сегментів допомагає привертати різні клієнтські групи з різними потребами та здатністю до платежу. 4) маржі та прибутковість: Ціноутворення впливає на маржу та прибутковість продуктів або послуг. Визначення оптимальної маржі допомагає забезпечити високий рівень прибут-

ку. 5) стратегія розвитку: Ціноутворення впливає на стратегію розвитку компанії. Цінові рішення можуть включати в себе такі аспекти, як розширення асортименту товарів, введення нових продуктів на ринок, виходження на нові ринки тощо. 6) маркетингові дії: Ціна є важливим елементом маркетингової стратегії. Вона може бути використана для привертання уваги споживачів, проведення рекламних акцій і акцій, а також для формування брендового образу. 7) аналіз даних і прийняття рішень: Аналіз даних про продажі і реакцію ринку на ціни допомагає компаніям приймати обґрунтовані рішення щодо ціноутворення. 8) адаптація до змін на ринку: Зміни у вартості сировини, зміни попиту або конкурентній ситуації вимагають адаптації цінових стратегій.

Враховуючи всі ці аспекти, ціноутворення є однією з ключових функцій управління в комерційній компанії, і правильне встановлення цін може суттєво вплинути на успіх бізнесу. Саме тому, дослідження підходів встановлення мінімальної ціни за різними бізнес-кейсами є актуальним та важливим для сучасної компанії.

Аналіз досліджень та постановка завдання. Встановлення цін на товари в залежності від стратегічних цілей компанії, вплив цінового механізму на розвиток бізнесу, узагальнення факторів впливаючих на ціноутворення, є предметом досліджень багатьох вчених. Серед опублікованих останніми роками праць варто виділити ґрунтовний доробок Бучнева М.М. (2023), Панченко

М.О. (2022), Ларка Л.С (2021), та інших авторів. Дослідження цінових стратегій та особливостей ціноутворення на продукцію підприємства проводив Борис О.Я. (2023), моделювання світових цін на товари у зв'язку з війною в Україні досліджували Channing Arndt, Xinshen Diao, Paul Dorosh, Karl Pauw, James Thurlow (2023), побудови індексів цін на товари із використанням ваги товару D. Aparicio, A. Cavallo (2019), роль еталонних цін у ціноутворенні Eichenbaum et al. (2011); Klenow and Malin (2010), цінові алгоритми у сучасному ціноутворенні досліджували Kyung Keun Yun a, Sang Won Yoon a b, Daehan Won (2023), кластеризацію цін глибоко досліджували Diego Aparicio, Roberto Rigobon (2023).

Савченко, Д.В. Марцінко (2018) детально аналізують ринковий вплив на ціноутворення та визначають доцільність застосування витратних, ринкових та параметричних методів в управлінні розвитком бізнесу. І.В. Семчук, В.Г. Мазур . Н.А. (2018) акцентують увагу на доцільності використання витратних методів ціноутворення задля підвищення ефективності управлінні витратами підприємства

Однак, в умовах сучасності, частина українських компаній приймає рішення інтуїтивно або за бачення власника, без достатніх фінансових розрахунків. Це, в свою чергу, часто призводить до збитків або недоотриманню прибутків. Все це підтверджує, що не зважаючи на сучасні підходи у ціноутворенні, з використанням програмування та частково штучного інтелекту, актуальними залишаються питання вибору методичних підходів до оптимізації ціноутворення залежно від завдань управління бізнесом в змінних умовах сучасного економічного середовища.

Мета дослідження. Розкриття проблемних питань політики ціноутворення в нинішній українській економіці та розробка методичних рекомендацій щодо вибору підходів до ціноутворення для комерційних компаній залежно від завдань управління розвитком бізнесу в умовах сучасного економічного середовища.

Матеріали та методи дослідження. Емпіричну базу дослідження становлять опрацьовані наукові публікації періодичних та оглядових видань, регламенти політики ціноутворення українських компаній. У процесі дослідження використано табличний метод – для оцінки економічної ефективності встановлення мінімальної ціни; методи проблемного аналізу – для з'ясування проблеми

визначення мінімальної ціни у продажах сектору b2b; системного аналізу – для окреслення проблематики ціноутворення; порівняльного аналізу – для визначення переваг визначення мінімальної ціни реалізації; причинно-наслідкового аналізу – для встановлення причин, які можуть призвести до отримання фінансових збитків або втрати частини ринку; абстрагування – для виділення найсуттєвіших ознак, властивостей і зв'язків; обґрунтування та узагальнення – для встановлення загальних властивостей і ознак необхідності фінансово-обґрунтованого підходу ціноутворення.

Результати дослідження та їх обговорення. Важливим етапом процесу ціноутворення є вибір способу встановлення конкретної ціни, який базується на певних розрахунках. Сучасна практика ціноутворення характеризується наявністю декількох підходів до встановлення цін, різноманітністю методів і методичних підходів до ціноутворення, вибір яких залежить від мети ціноутворення та наявної інформації [3]. У світовій практиці зустрічається досить велика кількість методів ціноутворення, які в науковій літературі умовно поділяють на різну кількість груп, але найчастіше основні сучасні методи ціноутворення розподіляють на три основні групи: – витратні методи, які побудовані на обліку фактичних витрат на виробництво і реалізацію продукції; – ринкові методи, орієнтовані на споживачів та конкуренцію; – параметричні методи, що враховують у ціні техніко-економічні характеристики продукції [4]. Найбільш поширеними у вітчизняній практиці ціноутворення є витратні методи встановлення цін. Відомо, що ціноутворення – це процес визначення ціни на товари або послугу. Воно базується на ціновій політиці компанії, методикі встановлення цін, врахування стратегії розвитку компанії. Це важливий аспект управління бізнесом і маркетингу, оскільки ціна впливає на прибутковість, конкурентоспроможність і споживчий попит на товари і послуги.

Основні ключові аспекти ціноутворення включають в себе:

Витрати: Розрахунок витрат на виробництво або надання послуги є одним з основних факторів, що визначають ціну. Ціни повинні враховувати витрати на сировинні матеріали, працю, виробництво, логістику, адміністративні витрати та прибуток.

Попит і пропозиція: Визначення оптимальної ціни також враховує споживчий попит і рівень

конкуренції на ринку. Зазвичай підвищення попиту може призвести до підвищення цін, а зниження попиту – до їх зниження.

Сегментація ринку: Ринкова сегментація дозволяє встановити ціни, які відповідають різним групам споживачів з різними потребами і здатностями до платежу.

Стратегія: Визначення стратегії ціноутворення включає в себе рішення про те, чи бажається більше підвищити прибуток (цінова стратегія «преміум»), чи отримати більший обсяг продажів (цінова стратегія «низької ціни»).

Конкуренція: Аналіз конкурентів і їхніх цін може допомогти визначити оптимальний рівень цін для забезпечення конкурентоспроможності.

Маржа: Маржа та прибутковість також враховуються при встановленні ціни.

Ціноутворення є складним і стратегічним процесом, і воно може змінюватися в залежності від ринкових умов і бізнес-цілей. Ефективне ціноутворення може допомогти бізнесу максимізувати прибуток і задовольнити потреби споживачів.

При розгляді стратегій ціноутворення світових компаній, таких як Nestle, Zara, H&M, Ikea, Apple, Uniqlo, спостерігається наявність квантових цін [9], коли компанія має певні цінові кластери з достатнім розбігом цін (до 20%), а товар може знаходитися в тому чи іншому кластері в залежності цінової стратегії. Наприклад, незважаючи на те, що цінова стратегія Nestle кластерна та спрямована на повне задоволення клієнта, її фундаментом є фінансово-економічні складові: 1) витрати на виробництво: Nestlй аналізує витрати на виробництво своїх товарів, включаючи сировинні матеріали, працю, обладнання і транспорт. Вартість виробництва визначає основну основу для визначення цін. 2) конкуренція: Nestlй вивчає конкурентну обстановку на ринку, щоб зрозуміти ціни, які встановлюють інші компанії на аналогічні продукти. Це допомагає визначити, чи можна встановити конкурентоздатні ціни. 3) Попит і пропозиція: Компанія аналізує рівень попиту на свої продукти та їхню наявність на ринку. 4) позиціонування продукту: Nestlй враховує, як вона хоче позиціонувати свої продукти на ринку. Наприклад, продукти вищого класу можуть мати вищі ціни, ніж продукти масового ринку. Це є у подальшому базою для цінової кластеризації. 5) маржинальність: компанія розраховує бажану рівень маржинальності для кожного продукту. 6) регіональні факто-

ри: Nestlй також враховує регіональні особливості, такі як податки, тарифи, валютні коливання та інші фактори, які можуть впливати на ціни в конкретних регіонах. 7) маркетингові стратегії: Nestlй використовує різні маркетингові стратегії, такі як цінова сегментація, знижки, акції та програми лояльності для впливу на споживачів і встановлення оптимальних цін [10]. Як видно, пункти 1–5, 7 притаманні малому та середньому українському бізнесу також та не відрізняються від зального підходу до ціноутворення.

На сьогодні, в електронній комерції, багатьох світових компаній, для визначення алгоритму оптимальних цін використовують машинне програмування [12], за допомогою якого здійснюється аналіз факторів, таких як ціни конкурентів, категорії товару, поведінка споживача, кількість продажів. Такий підхід може надалі використовуватися і в динаміці, коли машина використовує алгоритми та дані для автоматичного налаштування цін в реальному часі. Зазначимо, що в основі машинних алгоритмів та дерева рішень за якими вони працюють, знаходяться все ті ж фінансово-економічні складові: собівартість, рівень маржинального доходу, прибуток.

Проте, війна в Україні вносить свої корективи. З початку повномасштабної війни перевагу мали традиційні канали збуту (збільшили свою частку ринку): магазини біля дому, вулична торгівля. Новим трендом на ринку роздрібною торгівлі стало зростання в асортименті торговельних мереж частки товарів під власним брендом, що обумовлено погіршенням логістики та необхідністю утримання цін на базові товари на максимально низькому рівні. Економічна активність торговельних підприємств була на нижчому рівні, ніж у докризовий період, і така діяльність є менш розвинутою порівняно із провідними європейськими країнами. Крім того, змінились споживчі вподобання покупців, котрі почали надавати перевагу життєво необхідним товарам, обмежили «спонтанні» покупки, віддавали перевагу більш корисним продовольчим продуктам. За рік повномасштабної війни кількість представників спеціалізованого ритейлу зросла, на відміну від магазинів побутової техніки та електроніки, магазинів fashion, кількість яких зменшилась [15].

Тому сьогодні домінують традиційні методичних підходи до формування ціни на продукцію компанії: 1) на основі ринкових цін; 2) на базі витрат ;3)

на договірній основі. Дослідження взаємозв'язку витрат, обсягу і прибутку дозволяє встановити таку мінімальну ціну, яка в короткотерміновому періоді забезпечить одержання очікуваного прибутку. Найпоширенішими методами встановлення ціни є метод формування ціни на основі використання інформації про собівартість продукції та витрат компанії [16]. Цю думку підтримує і Асоціація рітейлу України [17], що підтверджує не змінність суті рітейлу, але процеси в ньому стають більш складними: «Для їхньої цифровізації потрібні custom build інструменти, що дозволяють стабілізувати роботу з новим рівнем складності бізнесу – даними, процесами, регулюванням. Тут процес рухається у бік загальних галузевих платформ для великих гравців, які можуть дозволити собі участь у створенні таких платформ, а також мають запит на їх функціональні можливості. Середнім і дрібним гравцям умовна ERP з «коробки» не потрібна, їхній шлях – SaaS-рішення у хмарі».

Таким чином, зрозуміло, що не дивлячись на цифровізацію, машинне навчання, застосування алгоритмів ціноутворення в світовий торгівлі, в їх основі знаходять традиційні фінансово-економічні показники і прагнення отримання прибутку, які завжди використовуються і в традиційних моделях ціноутворення притаманних на сьогоднішній день більшості українських компаній. Розглянемо основні підходи до встановлення ціни у відповідності до ключових аспектів, здатні виконувати такі стратегічні цілі як прибутковість та конкурентоспроможність на прикладі однієї української компанії, яка займається продажом кави.

Перший підхід: забезпечення беззбитковості продажів

При такому ціноутворенні, рекомендована ціна не може бути нижче за пряму собівартість товару з урахуванням ставки ПДВ (20%). Таким чином, продажі залишаться беззбитковими, проте і прибуток компанії становить «нуль»:

$$Ц_{мб} = ПС * 1,2$$

де: $Ц_{мб}$ – мінімальна вартість реалізації для забезпечення беззбитковості продажів, грн./од.; ПС – пряма собівартість, грн./од.; 1,2 – коефіцієнт коригування ціни на ПДВ, застосовується, якщо компанія є платником ПДВ.

Як правило, розраховану таким чином ціну порівнюють з ціною конкурента: якщо ціна конкурента нижча, то скоріш за все товар не є аналогічним за своїми споживчими характеристиками,

оскільки на ринку високої конкуренції, собівартість схожих товарів практично не відрізняється. Якщо ціна конкурента вища, то компанія пропонує покупцю ціну на певний відсоток нижче ніж у конкурента, попередньо визначивши для себе цільову суму прибутку та стратегічні переваги.

Наведемо спрощений розрахунок без врахування бонусів, сортування, вартості зберігання та вхідного ПДВ (табл. 1)

Отримана у розрахунках ціна – мінімальна, на якій компанія нічого не заробить і не втратить при співпраці з мережею магазинів. Аналіз конкурентних пропозицій за аналогічним за якістю товаром [18] показав, коливання ціни 174 – 301 грн за пачку кави. Таким чином, рекомендовано запропонувати ціну на 5% нижче за максимальну конкурента (285,95 грн/пачка), щоб мати лаг для перемов з мережею магазинів.

Використання цього підходу дозволить компанії: 1) забезпечити прибутковість: якщо ціна нижча за собівартість, то компанія не буде здатна покрити свої витрати і отримати прибуток, що є необхідним для її функціонування та розвитку; 2) утримати фінансову стійкість: збитковий продукт може поставити компанію в фінансово складну ситуацію і навіть призвести до її банкрутства. Компанії повинні забезпечувати стійкість свого бізнесу шляхом утримання цін на рівні, що покриває їхні витрати та забезпечує прибуток; 3) підтримувати імідж бренду: надто низька ціна може знизити споживчу довіру до продукту та бренду, викликати сумніви щодо якості та надійності товару. Це може завдати шкоди репутації компанії; 4) впливати на довгострокову стійкість: постійне продаж товарів за цінами, нижчими за собівартість, не може бути довгостроково стійким підходом, оскільки компанія не зможе виживати в таких умовах на тривалий термін.

Другий підхід: мінімальна ціна при наявності ризику заміщення продажів

Такий підхід ціноутворення застосовується, коли компанія має певний товарний асортимент на ринку (магазині) і збирається вводити нову позицію. Щоб новий товар не відібрав частину прибутку/ ринку у вже представлених компанією товарів, а «працював» на ринку конкурентних товарів, визначається його пряма собівартість, а до неї додається маржинальний дохід самого низькомаржинального товару в представленому асортименті:

Таблиця 1. Розрахунок прямої собівартості товару для забезпечення беззбитковості продажів

№	Показник	Величина показника
1	Ціна закупівлі 1 п кави (250 гр), грн	120,00
2	Партія закупівлі, уп	2 500,00
3	Доставка партії; постачальник–склад, грн/ партія	35 000,00
4	Доставка: склад–логістичний центр магазину, грн/партія	9 500,00
5	Пряма собівартість 1 пачки кави без ПДВ, грн	137,80
6	Пряма собівартість 1 пачки кави з ПДВ, грн	165,36

Джерело: розроблено авторами

$$ЦМЗ = (ПС + МДнп) * 1,2$$

де: ЦМЗ – мінімальна ціна реалізації при ризику заміщення продажів, грн/од.; ПС – пряма собівартість, грн/од.; МДнп – маржинальний дохід самого низькомаржинального продукту з цінової категорії асортиментної матриці, грн/од.; 1,2 – коефіцієнт коригування ціни на ПДВ, застосовується, якщо компанія є платником ПДВ.

Компанія представлена в магазині певним асортиментом продукції (№1–4, табл 2), проте, нещодавно асортимент поповнився (№5, табл 2) і необхідно визначити таку мінімальну ціну, щоб не було негативних наслідків заміщення товару, коли покупець почне купувати новий товар замість того, що купував раніше. Якщо це відбуватиметься, то для компанії важливо не втратити прибуток. Тому маржинальний дохід від нової позиції асортименту повинен бути не меншим, ніж самий низькомаржинальний товар з представленого асортименту (№4, табл.2). Таким чином, мінімальна рекомендована ціна на Jacobs Barista Editions Italiano складатиме 358,8 грн. (299 грн* 1,2). Така ціна забезпечить мінімальний прибуток по новому товару, якщо покупець вирішить придбати саме його замість іншого товару цієї ж марки. Проте, ця нова позиція може і зайняти сегмент товару конкурента, що принесе додатковий прибуток.

Використання такого підходу дозволить компанії: 1) контролювати ризики: ризик заміщення означає, що існує можливість того, що споживачі можуть вибрати альтернативний товар або по-

слугу, якщо ціна на ваш товар стане занадто високою. Визначення мінімальної ціни допомагає компанії контролювати цей ризик, уникати втрати клієнтів та зберігати свою ринкову частку; 2) підтримувати прибутковість: визначення мінімальної ціни допомагає забезпечити прибутковість товару. Ця ціна повинна бути достатньою, щоб покрити всі витрати на виробництво, маркетинг, розподіл та інші витрати, а також забезпечити прибуток; 3) сприяти конкурентоспроможності: встановлення мінімальної ціни дозволяє компанії залишатися конкурентоспроможною на ринку, уникати надмірної конкуренції з іншими товарами та послугами, і зберігати цінність свого бренду; 4) дотримуватися стратегічного планування: визначення мінімальної ціни допомагає компанії виробляти товар або послугу, яка може конкурувати на ринку і приносити прибуток. Це важливо для стратегічного планування бізнесу та розвитку продукту; 5) оптимізувати цінову стратегію: визначення мінімальної ціни дозволяє компанії більш ефективно планувати свою цінову стратегію. Вона може вирішувати, коли встановлювати знижки або проводити розпродажі, а також як реагувати на конкурентів; 6) забезпечити довгостроковий успіх: визначення мінімальної ціни допомагає забезпечити стійкий та довгостроковий успіх компанії, зберігаючи баланс між прибутковістю та конкурентоспроможністю.

Третій підхід: мінімальна ціна b2b (компанія–компанії)

Таблиця 2. Визначення мінімальної ціни при наявності ризику заміщення продажів

№	Товарна матриця: кава мелена	Пряма собівартість без ПДВ пач/грн	Маржинальний дохід пач/грн	Ціна без ПДВ, грн/пач
1	Jacobs Monarch Classic	160	170	330
2	Jacobs Monarch Delicate	165	125	290
3	Jacobs Monarch Intense	178	146	324
4	Jacobs Monarch по східному	173	115	288
5	Jacobs Barista Editions Italiano	184	115	299

Джерело: розроблено авторами

Таблиця 3. Визначення мінімальної ціни для пакетної пропозиції

Товарна матриця: кава мелена	Партія, пач	Пряма собівартість без ПДВ, партії/грн	Маржинальний дохід, партії/грн	Ціна без ПДВ, грн/пач	Прибуток, грн/партія
Jacobs Monarch Classic	1 000	160 000	100 000	260,00	100 000
Jacobs Barista Editions Italiano	1 500	276 000	242 505	345,67	242 505
Всього	2 500	436 000	342 505		342 505

Джерело: розроблено авторами

Ідея мінімальної ціни для цього сектору полягає у поєднанні збиткових та прибуткових позицій асортименту в одному пакеті так, щоб в цілому, угода була прибутковою.

Одному з клієнтів компанії, конкурент запропонував партію кави (1 тис.пачок) Jacobs Monarch Classic за ціною 280 грн/пачка, натомість, компанія вийшла з пропозицією 260 грн/пачка та ексклюзивною ціною на партію (1,5 тис.пачок) нового товару Jacobs Barista Editions Italiano 345,67 грн/пачка, тоді як мережі магазинів вона продається за ціною 380 грн/пачка (без ПДВ). При порівнянні даних таблиць 2 та 3, стає зрозумілим, що стосовно конкурентній ціновій пропозиції, на каві Jacobs Monarch Classic компанія втрачає 70 тис.грн. маржинального доходу. Замість того, недоотримана сума переходить до Jacobs Barista Editions Italiano і завдяки розміру партії, маржинальний дохід 1 пачки збільшується на 46,67 грн, що в підсумку повністю нівелює втрати від зниження ціни за першим товаром.

Така пакетна пропозиція може складатися з декількох товарів, або комплектуватися з товарами низького/високого попиту, товарами з низькою собівартістю, тобто ідеї для комплектації пакетної пропозиції достатньо, головна задача – отримання прибутку у цілому.

Використання такого підходу дозволить компанії: 1) забезпечити прибутковість: визначення мінімальної ціни допомагає компанії забезпечити, що ціни на її товари чи послуги не будуть нижчими за витрати на їх надання або виробництво. Це дозволяє підтримувати прибутковість угод і уникати збитків; 2) запровадити ефективний управлінський інструмент: мінімальна ціна може бути важливим інструментом для управління ціною стратегією компанії. Вона допомагає визначити нижню межу, яку компанія готова прийняти в угодах з різними клієнтами; 3) підвищувати лояльність клієнтів: Мінімальна ціна може виступати як точка відсилання під час переговорів з клієнтами. Вона дозволяє

обговорювати цінові умови на більш об'єктивних та зрозумілих підставах, що може зменшити конфлікти і непорозуміння; 4) зберегти конкурентоспроможність: встановлення мінімальної ціни допомагає компанії залишатися конкурентоспроможною на ринку b2b, не дозволяючи їй перетворитися на «дешевого постачальника». Вона може пропонувати конкурентні ціни, але в межах, які не завдають збитків; 5) зменшити ризик знижок та знижкової гонки: визначення мінімальної ціни може допомогти уникнути ситуацій, коли компанія змушена встановлювати агресивні знижки, які можуть вплинути на її прибутковість; 6) отримувати стабільні прибутки: мінімальна ціна допомагає забезпечити стабільність прибутків компанії, оскільки вона не дозволяє продавати товари чи послуги з втратою; 7) підтримувати імідж бренду: Визначення мінімальної ціни може допомогти компанії підтримувати свій імідж як надійного і прибуткового постачальника, що є важливим для залучення нових клієнтів та утримання існуючих.

Четвертий підхід: мінімальна ціна при ліквідації товарних залишків

Реалізація товару за ціною нижчою за його пряму собівартість може бути економічно виправдана, тільки тоді, коли витрати на його подальше зберігання перевищують передбачуваний прибуток від його реалізації в майбутньому. Така ситуація виникає в компанії, коли підходить до кінця строк гідності кави та на складі залишається велика кількість кавомашин, які не користуються попитом.

Компанія орендує складське приміщення, де оплата здійснюється на палето-місця. Щомісячна вартість одного палето-місця складає 1200 грн. На 1 палеті зберігається 6 кавомашин (Bianchi Lei SA Touch). Спад сезону кавового бізнесу припадає на червень-серпень та січень-лютий, тому має сенс проводити аудит залишків ближче до цих періодів. Наразі, у компанії є 480 кавомашин Bianchi Lei SA Touch, які продаються за звичайною ціною 70 тис.грн.

Таблиця 4. Визначення мінімальної ціни при ліквідації залишків товару

№	Показники	Сума
1	Ціна Bianchi Lei SA Touch (без ПДВ)	70 000
2	Вартість зберігання протягом несезону 1 кавомашини	600
3	Вартість кредиту при закупочній ціні кавомашини 50 тис.грн.	1 139
4	Знижка, грн	1 739
5	Мінімальна акційна ціна без ПДВ, грн	68 262

Джерело: розроблено авторами

Крім того, для закупівлі даних автоматів, компанія взяла кредит під 9% річних за держаною програмою. Ціль компанії: в період спаду сезонних продажів, продати кавомашини та витягнути гроші з товарообігу.

При ціні реалізації 81914,4 грн з урахуванням ПДВ, компанія залишиться в прибутку, бо ціна відрегульована на майбутті платежі на яких вона економить.

Використання такого підходу дозволить компанії: 1) мінімізувати збитки: мінімальна ціна встановлює нижню межу, нижче якої товари не повинні продаватися. Вона допомагає уникнути продажу товарів за занадто низьку ціну, яка б вела до великих збитків для компанії. Замість цього, компанія може визначити мінімальну прибуткову ціну, яка хоча б дозволить їй виходити на нуль або отримувати невеликий прибуток під час ліквідації залишків; 2) планувати процес ліквідації: вона може визначити, коли і які товари буде пропонувати на розпродажу або інших формах ліквідації; 3) залучити клієнтів: заздалегідь відома мінімальна ціна може привернути покупців, які шукають вигідні угоди. Клієнти можуть бути більш зацікавлені, якщо знають, що товар продається за ціною, яка нижча за звичайну роздрібну або оптову ціну; 4) уникнути конфліктів: мінімальна ціна може служити як внутрішній стандарт, який допомагає уникнути конфліктів між внутрішніми та зовнішніми зацікавленими сторонами щодо цін на ліквідаційний товар; 5) захистити імідж бренду: заздалегідь встановлена мінімальна ціна може допомогти зберегти репутацію бренду, не дозволяючи продавати товари з ним низькою ціною, що може погіршити сприйняття бренду споживачами.

Висновки

Ціноутворення та цінова політика займають центральне місце серед важелів впливу на економічний механізм управління компанією в умовах сучасного економічного середовища. Результати дослідження сучасних підходів до ціноутворення

засвідчили, що вибір цінової політики суттєво впливає на прибутковість і майбутній розвиток комерційних компаній. Доцільність застосування конкретного методу ціноутворення визначається конкретними цілями управління прибутковістю та стратегією розвитку компанії. Запропоновані підходи до ціноутворення компаній та проведені розрахунки, які ґрунтуються на аналітичній оцінці, дозволяють оптимізувати процес вибору політики цін при прийнятті управлінських рішень стосовно забезпечення прибутковості бізнесу. З метою контролю за ризиками найбільш придатним є метод визначення мінімальної ціни, який дозволяє компанії зберегти свою ринкову частку, підтримувати прибутковість та конкурентоспроможність, оптимізувати цінову стратегію. Оптимізація ціноутворення на основі застосування пакетного підходу сприяє забезпеченню прибутковості угод і уникнення збитків; підвищенню лояльності клієнтів та збереженню конкурентоспроможності завдають збитків; зменшенню ризиковості знижок підтримці іміджу бренду В процесі реалізації стратегії ціноутворення необхідно вирішувати питання щодо ліквідації товарних залишків, коли витрати на їх подальше зберігання перевищують передбачуваний прибуток від реалізації в майбутньому. Рекомендовані авторами підходи будуть доречними і для представників малого та середнього українського бізнесу, які за часту приймають ірраціональні емоційні рішення. Проведене дослідження, в котрий раз довело, що ціноутворення є складним і стратегічним процесом, і воно може змінюватися в залежності від ринкових умов і бізнес-цілей.

Список використаних джерел

1. Бучнев М.М. Маркетингове ціноутворення : навчальний посібник / М.М. Бучнев. — Київ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2023. — 134 с
2. Панченко М.О. «Формування маркетингової цінової політики підприємства в сучасних умовах господарювання.» МАРКЕТИНГ І ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ 6.3 (2022): 45–51.

3. Ларка Л.С. «ЦІНОУТВОРЕННЯ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ БІЗНЕСУ.» Приазовський економічний вісник.– Випуск 2(25) 2021. С 104–107

4. Ларка Л.С., Ковтун Д.С., Гордієвська А.І. Управління витратами в системі економічної безпеки підприємства. Приазовський економічний вісник. 2020. Вип. 4(21). С. 40–44

5. Борис О.Я. Цінові стратегії та особливості ціноутворення на продукцію підприємства. Автореферат, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. м. Івано–Франківськ. 2023 р.

6. Channing Arndt, Xinshen Diao, Paul Dorosh, Karl Pauw, James Thurlow. – The Ukraine war and rising commodity prices: Implications for developing countries.– Global Food Security

7. Volume 36, March 2023, 100680. – <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221191242300010X>

8. D. Aparicio, A. Cavallo. Targeted price controls on supermarket products. Rev. Econ. Stat., 103 (1)(2019), pp. 60–71

9. Diego Aparicio a, Roberto Rigobon.– Quantum prices.– Journal of International Economics Volume 143, July 2023, 103770. – <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022199623000569#bb0035>

10. Poh Lin Chang, Ying Ying Chang, Celine Cassandra A/P Chinnappan, Ming Hao Chai, Luisa Marна Arrieta Ladeuth – Marketing Strategies in Delivering Customer Satisfaction: A case study of Nestlй – International Journal of Tourism and Hospitality in Asia Pasific (IJTHAP) Vol. 6 No. 2, pp. 26–39, June, 2023 P–ISSN: 2685–8800 / E–ISSN: 2654–7945 <https://ejournal.aibpmjournals.com/index.php/IJTHAP>

11. Kyung Keun Yun a, Sang Won Yoon a b, Daehan Won – Interpretable stock price forecasting model using genetic algorithm–machine learning regressions and best feature subset selection.– Expert Systems with Applications. – Volume 213, Part A, 1 March 2023, 118803. – <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0957417422018218>

12. Yerragudipadu Subbarayudu, GVjendar Reddy, MVamsi Krishna Raj, – An efficient novel approach to E–commerce retail price optimization through machine learning–E3S Web of Conferences 391, 01104(2023) <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202339101104> ICMED–ICMPC 2023

13. Савченко О.В., Марцінко Д.В. Аналіз методів ціноутворення та перспектив їх застосування. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2018. № 4. С. 304–308. 4. Шевчук Н.А., Та-

раненко Д.Ю. Теоретичне обґрунтування використання витратних методів ціноутворення. Сучасні проблеми економіки і підприємництва. 2018. № 22. С. 281–287

14. Семчук І.В., Мазур В.Г. Шляхи підвищення ефективності управління витратами на підприємстві. Глобальні та національні проблеми економіки. 2018. № 22. С. 544–548

15. Трофімчук О.Р., Цип'ячук К.С. Сучасні аспекти розвитку роздрібно́ї торгівлі в Україні. Підприємство і торгівля: тенденції розвитку: матеріали VI Міжнар. наук.–практ. конф., 19 травня 2023 року. Одеса, 2023. С. 104–107.

16. ОСАДЧА Г.Г – ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ПРОДУКЦІЮ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ– Облік і фінанси АПК: освітній портал. – <https://magazine.faaf.org.ua/cinoutvorennya-na-produkciyu-harchovoi-promislovosti.html>

17. Симоненко К. Перевірено на практиці: які технології працюють в ритейлі, а які – ні.– 25.08.2023.– <https://rau.ua/novyni/jaki-tehnologii-pracujut-v-ritejli/>

18. ТОРГОВИЙ ЦЕНТР «МЕТРО». КАВА МЕЛЕНА https://shop.metro.ua/shop/category/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8/%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%8F%D1%87%D1%96-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%97/%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0/%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0?q=%2A&_ga=2.15844726.1301958694.1697467864-1174913048.1697467864&_gl=1*1h9dqwg*local_ga*MTE3NDkxMzA0OC4xNjk3NDY3ODY0*local_ga_QTSLSYDDZN*MTY5NzQ2Nzg2NC4xLjEuMTY5NzQ2Nzg2My4wLjAuMA

References

1. Buchnyev M.M. Marketynhove tsinoutvorennya : navchal'nyy posibnyk /M.M. Buchnyev. – Kyiv: vyd–vo SNU im. V. Dalya, 2023. – 134 s

2. Panchenko, M.O. «Formuvannya marketynhovoyi tsinovoyi polityky pidpryyemstva v suchasnykh umovakh hospodaryuvannya.» MARKETYNH I TsYFROVI TEKHNOLOHII 6.3 (2022): 45–51.

3. Ларка Л.С. «ТsINOUTVORENNYA V SYSTEMI ЕКОНОМІЧНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ БІЗНЕСУ.» Приазовський економічний вісник.– Випуск 2(25) 2021. С 104–107

4. Ларка Л.С., Ковтун Д.С., Хордієвська А.І. Управління витратами в системі економічної безпеки підприємства. Приазовський економічний вісник. 2020. Вип. 4(21). С. 40–44

5. Borys O. Ya. Tsinovi stratehiyi ta osoblyvosti tsin-outvorennya na produktsiyu pidpryyemstva. Avtoreferat, Prykarpats'kyi natsional'nyy universytet imeni Vasylya Stefanyka. m. Ivano-Frankivs'k. 2023 r.

6. Channing Arndt, Xinshen Diao, Paul Dorosh, Karl Pauw, James Thurlow. – The Ukraine war and rising commodity prices: Implications for developing countries. – Global Food Security

7. Volume 36, March 2023, 100680. – <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221191242300010X>

8. D. Aparicio, A. Cavallo. Targeted price controls on supermarket products. Rev. Econ. Stat., 103 (1) (2019), pp. 60–71

9. Diego Aparicio a, Roberto Rigobon. – Quantum prices. – Journal of International Economics Volume 143, July 2023, 103770. – <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022199623000569#bb0035>

10. Poh Lin Chang, Ying Ying Chang, Celine Cassandra A/P Chinnappan, Ming Hao Chai, Luisa Margna Arieta Ladeuth – Marketing Strategies in Delivering Customer Satisfaction: A case study of Nestlè – International Journal of Tourism and Hospitality in Asia Pacific (IJTHAP) Vol. 6 No. 2, pp. 26–39, June, 2023 P-ISSN: 2685–8800 / E-ISSN: 2654–7945 <https://ejournal.aibpmjournals.com/index.php/IJTHAP>

11. Kyung Keun Yun a, Sang Won Yoon a b, Daehan Won – Interpretable stock price forecasting model using genetic algorithm-machine learning regressions and best feature subset selection. – Expert Systems with Applications. – Volume 213, Part A, 1 March 2023, 118803. – <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0957417422018218>

12. Yerragudipadu Subbarayudu, G Vijendar Reddy, M Vamsi Krishna Raj, – An efficient novel approach to E-commerce retail price optimization through machine learning – E3S Web of Conferences 391, 01104 (2023) <https://doi.org/10.1051/e3s-conf/202339101104> ICMED-ICMPC 2023

13. Savchenko O.V., Martsinko D.V. Analiz metodiv tsin-outvorennya ta perspektyv yikh zastosuvannya. Visnyk Khmel'nyts'koho natsional'noho universytetu. Ekonomichni nauky. 2018. № 4. S. 304–308. 4. Shevchuk N.A., Taranenko D.Yu. Teoretychne obgruntuvannya vykorystannya vytratnykh metodiv tsin-outvorennya. Suchasni problemy ekonomiky i pidpryyemnytstva. 2018. № 22. S. 281–287

14. Semchuk I.V., Mazur V.H. Shlyakhy pidvyshchennya efektyvnosti upravlinnya vytratamy na pidpryyem-

stvi. Hlobal'ni ta natsional'ni problemy ekonomiky. 2018. № 22. S. 544–548

15. Trofimchuk O.R., Tsyp'yashchuk K.S. Suchasni aspekty rozvytku rozdrubnoyi torhivli v Ukraini. Pidpryyemnytstvo i torhivlya: tendentsiyi rozvytku: materialy VI Mizhnar. nauk.-prakt. konf., 19 travnya 2023 roku. Odesa, 2023. S. 104–107.

16. OSADChA H.H – TsINOUTVORENNYa NA PRODUKTSiYu KhARChOVOYi PROMYSLOVOSTI– Oblik i finansy APK: osvityniy portal. – <https://magazine.faa.org.ua/cinoutvorennya-na-produkciyu-harchovoi-promislovosti.html>

17. Symonenko K. Perevireno na praktytsi: yaki tekhnolohiyi pratsyuyut' v riteyli, a yaki – ni. – 25.08.2023. – <https://rau.ua/novyni/jaki-tehnologii-pracujut-v-ritejli/>

18. TORHOVYY TsENTR «METRO». KAVA MELENA https://shop.metro.ua/shop/category/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8/%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%8F%D1%87%D1%96-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%97/%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0/%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0?q=%2A&_ga=2.15844726.1301958694.1697467864-1174913048.1697467864&_gl=1*1h9dqwg*local_ga*MTE3NDkxMzA0OC4xNjk3NDY3ODY0*local_ga_QTSLSYDDZN*MTY5NzQ2Nzg2NC4xLjEuMTY5NzQ2Nzg5My4wLjAuMA.

Дані про авторів

Костирко Лідія Андріївна,

д. е. н., професор, завідувач кафедри фінансів та банківської справи, Східноукраїнський національний університет імені В. Даля, м. Київ

e-mail: lidiyakostyrko@gmail.com

Лемішко Олена Олександрівна,

д. е. н., доцент кафедри фінансів, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

e-mail: elena.lemishko@gmail.com

Соломатіна Тетяна Василівна,

д. е. н., доц., професор кафедри, Східноукраїнський національний університет імені В. Даля, м. Київ

e-mail: t.solomatina@i.ua

Data about the authors

Lidiya Kostyrko,

Doctor of Economic, Professor, Head of the Department of Finance and Banking, Volodymyr Dahl East Ukrainian National University, Ukraine, Kyiv

e-mail: lidiyakostyrko@gmail.com

Olena Lemishko,

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor,
Associate Professor of the Finance Department, Finance
Department, National University of Life and
Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv
e-mail: elena.lemishko@gmail.com

Tatyana Solomatina,

Doctor of Economic, Associate Professor,
Professor of Department of Finance and Banking,
Volodymyr Dahl East Ukrainian National University,
Ukraine, Kyiv
e-mail: t.solomatina@i.ua

УДК 657:658

МАЛЯРЧУК І. І., СТЕЦІВ Л. П.,
ХОЛЯВКА В. Я., ПРОЦАЙЛО М. М.

Інтегрована звітність як дієвий інструмент управління підприємством

Предметом дослідження є інтегрована звітність як інструмент управління підприємством.

Мета дослідження – узагальнення теоретично-методологічних основ формування інтегрованої звітності як дієвого інструмента управління підприємством.

Методологія проведення роботи. Для вирішення поставлених задач були використані: діалектичний метод наукового пізнання, метод аналізу і синтезу; метод порівняння; метод узагальнення даних.

Результати роботи: узагальнено передумови запровадження інтегрованої звітності з метою підвищення ефективності інформаційного забезпечення менеджменту підприємства. На основі порівняння фінансової та інтегрованої звітності виокремлено переваги останньої. Охарактеризовано концептуальну основу інтегрованої звітності та її основні елементи, виділено базові основи формування фінансових і нефінансових показників, які можуть бути використані вітчизняними підприємствами. Акцентовано увагу на проблемних моментах практичного застосування інтегрованої звітності у процесі прийняття управлінських рішень.

Висновки. Обґрунтовано необхідність запровадження інтегрованої звітності як дієвого інструмента інформаційного забезпечення для прийняття ефективних управлінських рішень як на поточний період, так і на довгострокову перспективу. Встановлено, що звіт по управлінню разом з фінансовою звітністю є проявом інтегрованої звітності, оскільки передбачає розкриття фінансової й нефінансової інформації, яка характеризує стан і перспективи розвитку підприємства, основні ризики й невизначеності його діяльності. Доведено, що сучасні умови економічного розвитку вимагають оновлення методичних підходів до формування інтегрованої інформації та її використання менеджментом підприємства, зокрема, в частині ув'язки фінансових та нефінансових показників, визначення джерел отримання інформації та перевірки її на повноту й достовірність.

Ключові слова: інтегрована звітність, фінансова звітність, корпоративна звітність, управлінські рішення, показники звітності, Міжнародний стандарт інтегрованої звітності, концепція інтегрованої звітності.

МАЛЯРЧУК І. І., СТЕЦІВ Л. П.,
ХОЛЯВКА В. Я., ПРОЦАЙЛО М. М.

Integrated reporting as an effective management tool for enterprises

The subject of the research is integrated reporting as a tool for enterprises management. The aim of the study is to consolidate the theoretical and methodological basis of integrated reporting development as an effective management tool for enterprises.

Methodology: The research employed dialectical methods of scientific cognition, analysis and synthesis, comparison method, and data generalization method.

Results: The study summarized the prerequisites for implementing integrated reporting to